
**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI IQTISODIY TARBIYA
BERISH USULLARI**

Abdullayeva Nigora Raximovna

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti katta qituvchisi Madaminova Madina

Iminjon qizi

Karimova Muhsina Ma'ruf qizi

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti talabalari

Ma'lumki, mamlakatimizda iqtisodiyotning siyosatdan ustuvor bo'lishiga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi xukumati ta'lim-tarbiyani iqtisodiyot bilan chambarchas rivojlantirishga, pirovardida iqtisodning siyosatdan ustuvorligini ta'minlashga va ushbu jarayonning tarbiyashunoslikka ta'siri masalasini o'rganishga katta ahamiyat bermoqda.

MTT tarbiyalanuvchilariga ilk iqtisodiy ta'lim berishdan maqsad shundan iboratki, ular jamiyatimiz hayotida ro'y berayotgan voqelikni birdaniga ilg'ab olmoqqa qiynaladilar. Qolaversa, ularning yosh xususiyatlari va rivojlanish darajalari bunga monelik qiladi. Boz ustiga jamiyat xayotidagi iqtisodiy o'zgarishlarni MTTdagi ta'lim jarayoni o'zida aks ettirmasa tarbiyalanuvchilar rivojlanishdan orqada qoladi. CHunonchi, tarbiyalanuvchilar kundalik xayotda duch keladigan iqtisodiy tushunchalar MTTda olib borilayotgan mashg'ulotlarda, har bir ko'rgazmali vositalarda o'z ifodasini topmasa, tarbiyachi pedagoglar mujassam mashg'ulotlar jarayonida ularning mazmun-moxiyatini izoxlab bermasa MTT bolalari mazkur tushunchalar mazmunini anglab ololmaydilar. MTT tarbiyalanuvchilariga bozor iqtisodiyotiga oid bilimlar haqida dastlabki tushunchalarni berishda tarbiyachilar, albatta moddiy boylik halol mehnat orkali shakllanishini ular ongiga singdirishlari lozim. MTTda tarbiyachi pedagoglar mujassam mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish jarayonida iqtisodiy ta'lim (tushuncha) singari o'quv materialini tanlash, uni tarbiyalanuvchilarga tushuntirishning eng optimal usul va uslublari ustida bosh qotirganda ular nafaqat o'quv dasturini bajarishni, balki

tarbiyalanuvchilarda iqtisodiy tushunchalar va ko'nikmalar, mulkka xujayinlik qilish sifatlarini ham shakllantirish ustida qayg'urishlari kerak.

SHu boisdan ham MTT tarbiyachilari mujassam mashg'ulotlarning an'anaviy vazifalarini hal qilish bilan birga quyidagilarni amalga oshirishlari zarur, ya'ni:

- tarbiyalanuvchilarda mavjud bo'lgan iqtisodiy tushunchalarni aniqlashtirishi va chuqurlashtirishi hamda amaliyotda qo'llash bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish; (loy, mato, qog'oz bilan ishlaganda uni tejab – tergab ishlash, ishni tez va chiroyli qilib bajarish, material va vaqt sarflarini hisobga olish)

- mashg'ulotlarda o'rganilayotgan materialni hayot bilan, oilaviy pudrat, oilaviy biznes va x.k kabi kun tartibiga quyilgan vazifalar bilan bog'lash;

- amaliy mashgulotlarda ishlab chiqarish – iqtisodiy mazmunga ega bo'lgan masalalar tuzish va echish, reja, ish joyini to'g'ri tashkil etish, mexnatni ilmiy tashkil;

- tejamkorlik, hisob-kitobdarni, tartiblikni, ma'suliyatlilikni va shaxsning boshqa iqtisodiy sifatlarini tarbiyalash;

- tarbiyalanuvchilarga mexnat jarayoni va uning natijalarini tahlil qilishni, uning samaradorligini oshirishning rezervlarini axtarishni o'rgatish va h.k.

MTTda o'tkaziladigan turli-tuman mashg'ulotlar jarayonida bolalarga iqtisodiy tushunchalarni muvaffaqiyatli shakllantirishni ta'minlash tarbiyachi pedagoglarning o'zlaridan quyidagilarni talab etadi:

- mashg'ulotda o'rganilayotgan iqtisodiy tushunchaning mazmuni va mohiyatini bilish;

- tarbiyalanuvchilarning 4-5, 5-6, 6-7 yoshlidagi har bir bosqichining imkoniyatlarini hisobga olish ko'nikmasi;

- iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning turli usullari, metodlari va yo'llarini to'g'ri tanlash ko'nikmasi.

Jamiyatimizda yuksak ma'naviyatli, raqobatbardosh mutaxassis kadrlarni tayyorlashda ta'lim va tarbiya tizimi omiliga to'xtalib, Islom Karimov «YUksak ma'naviyat – engilmas kuch» asarida «Ta'limni tarbiyadan – tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona qarash sharqona hayot falsafasi», deb ta'kidlagan .

MTT tarbiyachi pedagoglari mazkur juft, bizning misolimizda «Iqtisodiy ta'lim» va «Iqtisodiy tarbiya» tushunchalarining xar birini mazmun-moxiyatini to'lig'icha anglab olsalargina, ularga o'z pedagogik faoliyatlarida amal qilsalargina, bog'chalarda iqtisodiy ta'lim va tarbiya sifat va samaradorligiga erishishlari mumkin. Iqtisodiy tarbiya iqtisodiy ta'lim bilan yonma – yon turadi. Ular bir-birlariga yaqin tushunchalar bo'lishi barobarida, ularning sezilarli farqlari ham bor. Iqtisodiy ta'lim iqtisodiyotni, aniq iqtisodiy bilimlarni o'rganish, iqtisodiy hisob-kitob, iqtisodiy tahlil qilish ko'nikmalarini egallash va rivojlantirish jarayoni va natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Iqtisodiy ta'limda eng asosiysi – bu ma'lum bilimlarni egallash va ularni amalda qo'llash, iqtisodiy faoliyatni tashkil etish ko'nikmasi hisoblanadi. Tarbiyaviy ishlarning vazifasi esa ancha keng va chuqurroqdir. Iqtisodiy ta'lim tarbiyaviy ishlar tizimida birinchi bosqich bo'lib, u barkamol shaxsni shakllantirishni ta'minlaydi. Iqtisodiy ta'lim sog'lom e'tiqodga asolangan bozor iqtisodiyoti tafakkurini shakllantirish uchun zamin yaratishni ta'minlaydi. SHuning uchun iqtisodiy tarbiya iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalarni shaxsiy e'tiqodga, ehtiyojga va mamlakatimiz ravnaqi foydasiga samarali mehnat qilishga odatlantirish, shaxsiy manfaatlarni jamiyat manfaatlari bilan muvofiqlashtirish jarayoni va natijasi sifatida namoyon bo'ladi.

Yuqorida bayon qilinganlardan ko'rinadiki, iqtisodiy tarbiya bir vaqtning o'zida ma'lum tarbiyaviy ishning jarayoni va natijasi hisoblanadi. Birinchi galda, bu vaqt ichida kechuvchi faoliyat, iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni ortirilish jarayoni, ularni doimiy va uzluksiz ravishda e'tiqodga aylantirishdir. Miqdoriy o'zgarishlar muqarrar ravishda yangi sifatga olib kelishi kerak. Bu rivojlanish oddiygina sodir bo'lmasdan, u qarama-qarshiliklarni engishi, ma'naviyatimizga yot bo'lgan oqimlar bilan kurashish hamda jamiyatimiz ma'naviyatining yuksalishiga to'sqinlik qilayotgan hodisalar, ma'naviyatimizga yot bulgan elementlar bilan kurashish sharoitlarida amalga oshiriladi.

Shu munosabat bilan MTT bolalarini iqtisodiy tushunchalar bilan tanishtirish ushbu qo'llanmada bayon qilingan "Tevarak atrof bilan tanishtirish" vositasi imkoniyatlarini qarab chiqamiz.

PUL MUOMALA VOSITASI. BOZOR QANDAY JOY?

Jihozlar: Bozor rasmi, bozorda sotiladigan maxsulotlarning rasmi.

YAngi soʻzlar: sotuvchi, xaridor, tovar, bozor, jahon bozori.

Maqsad: Bolalarni bozor turlari bilan tanishtirish, u erda amalga oshiriladigan sotib olish va sotish ishlari haqida ma'lumot berish:

Mashg'ulotning borishi: Maxsulotlar sotiladigan va sotib olinadigan joy bozor deyiladi. Bozorda tovar ayriboshlash sotuvchi va xaridor munosabatlari orqali amalga oshiriladi.

Sotuvchi tovar egasi. Xaridor turli ehtiyojlari uchun tovar sotib oluvchi shaxs. Tovar bozorda oldi - sotti orqali amalga oshiriladigan mehnat maxsuloti. "Moling sara bo'lmaguncha, boring sara bo'lmas" (maqol). Insonlar tovar ishlab chiqara boshlaganlaridanoq, bozor paydo bo'la boshlagan.

Qani bolalar tumanimizda qanday bozorlar bor? Bir sanab chiqaylik:

a) yangi bozor; b) dehqon bozori; v) kukat bozori; g) mashina bozori; d) qo'y bozori; e) echki bozori; yo) kuchat bozori; j) tovuq bozori; z) qovun bozori va h.k.

Bozorda ikki ish amalga oshadi, birinchisi sotuvchi o'z tovarini sotadi, tovar pulga almashtiriladi. Ikkinchisi xaridor pulga tovar sotib oladi. Pul tovarga aylanadi. Har ikki tomon ham bundan manfaatdor bo'ladi. Bozorlarning eng kattasi - bu Jahon bozoridir.

Pul va bola

Bola pul hakida nimalarni bilishi kerak. Avvalo bola pulning qaerdan, qanday mehnat evaziga kelayotganini anglashi lozim. Oilaga kelib tushayotgan daromadning mehnat va mashaqqatlar samarasi ekanini bilgan, guvohi bo'lgan farzand uni qadrlashga, to'g'ri sarf qilishni o'rganadi.

Ayrim hollarda bolalar MTTga bormayman deb xarxasha qilganda yoki bog'chada tarbiyalanuvchilar bilan urushni oldini olish (urush qilmasligiga qarab) maqsadida pul bilan mukofotlanadilar. Albatta rag'batlantirish o'z vaqtida va joyida bo'lgani yaxshi. Bolalar uchun rag'batlantirishning ijobiy tomoni bilan bir vaqtda salbiy tomoni bo'lishi mumkin. Bog'cha tarbiyachisiga quloq solsang, vaqtda ovqatni qoldirmasdan esang, vaqtda uxlasang senga har kuni falonchi so'm pul beraman deyish maqsadga muvofik emas. Bu borib-borib, bolaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oqibatda, u xudbin bo'lib qoladi,

hamma narsani pul bilan o'lchashga, faqat moddiy rag'bat uchun biror ish qilishga odatlanib qolishi mumkin. Bolaning o'qishga, ilm olishga qiziqtirishi moddiy rag'batdan emas, balki ta'sirchan gaplardan foydalanish ma'qul, ya'ni bolaga uning ilm olishi insonning ertangi hayoti uchun muhim ekanini, o'rgansa o'zi uchun yaxshi bo'lishini tushuntirish va bu borada yaxshi natijalarga erishayotgan insonlarni misol qilib kursatish kerak.

Pul va bola munosabatlarida e'tibor, me'yor va ehtiyotkorlikni unutmaslik kerak.

Bolaga pul berishni taqiqlash yoki keragidan ortiqcha berib quyish yaramaydi. Taqiq bolani boshqa joylardan pul izlashga o'rgatishi mumkin. Me'yoridan ortiq pul beraverish yaxshi natijalarga olib kelmasligi ma'lum. Bolaga ehtiyojlarini hisobga olib pul berish va keyin, albatta uning qanday sarf qilinayotganini nazorat qilish lozim.

Ota-ona farzandiga pul berishni ma'qul topmadimi, farzandiga uning sababini tushuntirishi yoki ozgina sabr qilishi lozim ekanini aytishga aslo erinmasliklari lozim.

ADABIYOTLAR

1. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." *Confrencea 1.1* (2023): 23-27.
<https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/372/375>
2. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1217-1222.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4627/4322>
3. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy *International Interdisciplinary Research Journal*. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3156/2907>

4. Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 360-364.
https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3062/8164/641d74df6fdbcd098d0bcD0BFd0B0D184D0B0D0BA% D182D0BE% D180_7_4_% D0A0D0B0D0B2% D188D0B0D0BD% D0B6% D0BE% D0BD_2_% D29B% D0B8% D180D29B% D0B8% D0BB% D0B3% D0B0D0BD.pdf
5. Boboqulov S. O'quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish metodikasi. - T., 2005. -21 b.
6. Sobirov B.B. O'quvchilarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishda innovatsion usullardan foydalanishning pedagogik asoslari. -T., 2004. -13 b.
7. Sobirov B. O'quvchilarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning nazariy jihatlari // Xalq ta'limi jurnali, 2004, 2-son. –B.105-109.
8. Sobirov B. O'quvchilarda iqtisodiy madaniyatni shakllantirishning uzluksizligini ta'minash yo'llari. //Xalq ta'limi jurnali. 2004, 4-son.
9. Tarbiya. Ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya. Tuzuvchi: M.I.Amanov. -T.: O'zbekiston. Milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. -528 b.